

Conversión de gas natural a Dimetil Éter (DME)

Conversion of natural gas to Dimethyl Ether (DME)

César Octavio García

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química.
Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0000-0003-2401-8355> | Correo electrónico: cgarcia@uru.edu

Recibido: 22/04/2023

Aceptado: 30/06/2023

Resumen

Se ha señalado que los compuestos orgánicos volátiles (COV) son perjudiciales para la capa de ozono, además de ser cancerígenos y mutagénicos. Es por ello que en este artículo se plantea desarrollar la ingeniería conceptual de una planta productora de Dimetil Éter a partir de gas natural. El Dimetil Éter es un combustible eco-amigable, sin efectos adversos para el ambiente y la salud, con mayor seguridad operacional y poder calorífico comparable al gas doméstico.

Palabras clave: Gas natural, ingeniería conceptual, planta industrial, Dimetil Éter

Abstract

It has been pointed out that volatile organic compounds (VOCs) are harmful to the ozone layer, in addition to being carcinogenic and mutagenic. This article proposes to develop the conceptual engineering of a dimethyl ether production plant from natural gas. Dimethyl ether is an eco-friendly fuel, without adverse effects on the environment and health, with greater operational safety and calorific power comparable to domestic gas.

Keywords: Natural gas, conceptual engineering, industrial plant, dimethyl ether

Introducción

Los siglos XIX y XX con la presencia del carbón mineral, petróleo y gas natural, generaron tecnologías para la vida doméstica, empresarial, rural o urbana, civil o militar. Todo ha girado de manera directa e indirecta en torno a los llamados combustibles fósiles. El agotamiento de las reservas petrolíferas en el mundo, ha forzado la búsqueda en aguas internacionales. El problema de contaminación ambiental, los productos de la combustión, entre otros, CO, CO₂, SO₂ y particulados, está asociado a efectos sobre la temperatura del planeta ocasionando el efecto invernadero por acumulación de gases derivados de procesos de combustión.

En el mundo, se han direccionado esfuerzos científicos por la síntesis de biocombustibles a partir de procesos catalíticos, como por ejemplo el aceite virgen de la Palma Africana para la producción de biodiesel. Esto promueve argumentos encontrados por desviaciones de la producción vegetal de alimentos en la síntesis de combustibles. No resulta nada sencillo sustituir el consumo diario de petróleo de Estados Unidos de 20 millones de barriles de petróleo por día, por otros combustibles alternos.

La transición energética será, sin lugar a dudas, en el siglo XX, una parte del mundo con dependencia del petróleo, gas y carbón. Otra parte, ensayando con combustibles derivados del Gas Natural, Carbón y Biocombustibles; otros combustibles derivados del proceso Fischer-Tropsch a partir de gas de síntesis. Indudablemente, cualquier propuesta de sustitución del petróleo por otro combustible, debe considerar los siguientes elementos señalados por Semelsberger T. A. et al., [1]: 1) Disponibilidad; 2) Economía; 3) Aceptabilidad; 4) Impacto ambiental; 5) Estabilidad Nacional; 6) Desarrollo Tecnológico; 7) Versatilidad Doméstica.